

INHALTSVERZEICHNIS ZM7

1 **INHALTSVERZEICHNIS**

2 **VORWORT**

Herausgeber

ARTIKEL

4 TRANSPARENCY AND OPACITY:
RECTO-VERSO WORKS BY PAUL
KLEE
Marie Kakinuma

24 »GEGENSÄTZE SIND PAARE« -
DIALEKTISCHE VERKNÜPFUNGEN
Bernhard Marx

40 »JEDES EINZELNE BILD IST EINE
KOSTBARKEIT« PAUL KLEE IN OL-
DENBURG
Gloria Köpnick

TWEETS

55 PAUL KLEES »EXAKTE VERSUCHE IM
BEREICH DER KUNST« IM KATALOG
DER WERKBUND-AUSSTELLUNG
VON 1930 IN PARIS
Walther Fuchs und Osamu Okuda

58 MEHR ALS HONIG
Dominik Imhof

62 EINE NEU ENTDECKTE ZEICHNUNG
AUF DER RÜCKSEITE DES WERKS
TRÄGER FÜR EIN SCHILD
Marie Kakinuma

BUCHVORSCHAU

66 HANS BLOESCH – PAUL KLEE »DAS
BUCH«
Osamu Okuda und Reto Sorg

67 **AUTOREN**

68 **IMPRESSUM**